

**HAKIM TERMIZIYNING BILISH NAZARIYASI
AL-HAKIM AT-TIRMIDHI'S THEORY OF KNOWLEDGE
(EPISTEMOLOGY)**

**ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ (ЭПИСТЕМОЛОГИЯ) ХАКИМА ТЕРМИЗИ
Usmonov Ibrohim Sobirovich**

*O'zbekiston Respublikasi FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi
Sharqshunoslik instituti ilmiy kotibi, tarix fanlari nomzodi, dotsent.*

Tel.: +998 97-130-62-31 mobil,

E-mail: i.usmanov@yahoo.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda Hakim Termiziyning epistemologiyasi islom tafakkurining muhim tushunchalaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi, bu yerda aql, naql va ma'naviy tajriba o'lchovlari yaxlit doirada kesishadi. Termiziyning bilish nazariyasi uning shariat maqsadlari tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Uning epistemologik qarashlari islom shariati doirasida shakllangan. Hakim Termiziyning epistemologiyasi matnlar germenektikasiga tayanadi. U matnlarni tor va harfiy tushunishdan voz kechib, shariat maqsadlari doirasida tushunish, hikmatlarni anglab yetish, ma'naviy jihatlarni qamrab olish masalasiga e'tibor qaratadi. Zohiriy omil faqat masalaning tashqi po'stlog'inigina tashkil etadi.

Hakim Termiziyning epistemologik qarashlari tasavvuf va fiqh uyg'unlashuviga xizmat qilgan. Natijada fiqh adabiyotida "shariat sirlari" degan alohida janr shakllangan bo'lib, u yerda shar'iy hukmlarning ko'zga ko'rinmagan hikmatlari va maqsadlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: *bilish nazariyasi, zohir ilmi, botin ilmi, shariat maqsadlari, shariat sirlari, hikmat.*

Annotation. This study examines the epistemology of Hakim Termizi as one of the important concepts in Islamic thought, where the dimensions of reason, narrative, and spiritual experience intersect in a holistic manner. Termizi's theory of knowledge is closely linked to his concept of the objectives of Sharia. His epistemological views are formed within the framework of Islamic Sharia. Hakim Termizi's epistemology is based on textual hermeneutics. He rejects a narrow and literal understanding of texts and focuses on their understanding within the framework of Sharia's objectives, the attainment of wisdom, and the embrace of spiritual aspects. The external factor constitutes only the outer shell of the question.

Hakim Termizi's epistemological views contributed to the harmonization of Sufism and jurisprudence. As a result, a special genre of legal literature, called "secrets of Sharia," emerged, revealing the hidden wisdom and purposes of Sharia rulings.

Key words: *theory of knowledge, external science, internal science, goals of Sharia, secrets of Sharia, wisdom.*

Аннотация. В данном исследовании рассматривается эпистемология Хакима Термизи как одна из важных концепций исламской мысли, где измерения разума, повествования и духовного опыта пересекаются в целостном круге. Теория познания Термизи тесно связана с его концепцией целей шариата. Его эпистемологические взгляды формируются в рамках исламского шариата. Эпистемология Хакима Термизи основана на герменевтике текстов. Он отказывается от узкого и буквального понимания текстов и сосредотачивается на их понимании в рамках целей шариата, постижении мудрости и охвате духовных аспектов. Внешний фактор составляет лишь внешнюю оболочку вопроса.

Эпистемологические взгляды Хакима Термизи способствовали гармонизации суфизма и юриспруденции. В результате в юридической литературе сформировался особый жанр, называемый «секреты шариата», где раскрываются скрытая мудрость и цели шариатских постановлений.

Ключевые слова: *теория познания, внешняя наука, внутренняя наука, цели шариата, тайны шариата, мудрость.*

KIRISH

Hakim Termiziyning (vaf. 932) bilish nazariyasi (epistemologiya, نظرية المعرفة) umumbashariy va islomiy merosdagi boshqa epistemologik nazariyalar orasida alohida o‘rin tutadi. U bir nechta bilim manbalarini birlashtirgan yaxlit modelni ifodalaydi. Termiziy uchta asosiy o‘lcham – aql, vahiy va qalbni qamrab oluvchi kengroq tushunchani taqdim etadi.

Hakim Termiziyning bilish nazariyasi ilohiy nur tushunchasi bilan chambarchas bog‘lanadi. Bu tushuncha “Alloh – osmonlar va yerning nuridir” (Nur, 35) oyatiga tayanadi. Hakim Termiziy nurlar 9 xil bo‘lib, ularning barchasi Allohning nuridan olinganini aytadi: quyosh, oy, yulduzlar, kun, chaqmoq, olov, ko‘z, javohir, ma’rifat (bilish) nurlari. Bular ichida ma’rifat nuri – eng oliysidir (*Juyushiy M., 1980:261-262*). Hakim Termiziyga ko‘ra, zohir ilmi sohiblari aql nuri bilan yursalar, botin ilmi egalari esa Allohdan nur bilan qalb yoki idrokka beriladigan ilhom ila harakatlanadilar. Bunga dalil qilib Termiziy Oisha (r.a.) dan rivoyat qilingan quyidagi qudsiy hadisni dalil qilib keltiradi: “Alloh taolo aytadi: Agar bandamni yaxshi ko‘rsam, uning qulog‘i, ko‘zi va yuragi bo‘laman. Toki u Men bilan eshitadi, ko‘radi va aql yuritadi” (*Husayniy A., 1963:447*). Muqaddas matnlarning botiniy ma’nolarini tushunish uchun qalbdan Allohdan berilgan nur zarurligi Hakim Termiziy tomonidan ko‘p takrorlanadi. Jumladan, “Bayon al-farq” asarida: “Haqiqiy fiqh – qalb fiqhidir. Dindagi fiqh esa, Allohning mo‘min-bandasi

qalbiga solgan nurdir. Bu go'yoki yo'l ko'rsatuvchi fonusga o'xshaydi" (*Termiziy H., 1998:60*) – deydi. Boshqa asarida Termiziy bu nur qanday qilib bandaga berilishini muhokama qiladi: "Agar banda nafsini tarbiyalasa (riyozat), shahvatlardan forig' bo'lsa, ko'ksini (shahvat tutunlaridan) xoli qilsa, Alloh taolo uning ko'ksini O'z nuri bilan ochib, shu nur bilan to'ldiradi. Shu nur orqali hikmatlarni mulohaza qila boshlaydi, shu mulohazadan amr va nahiyning illatini anglaydi" (*Termiziy H., 1998:72*).

Hakim Termiziyning barcha asarlarida bilish nazariyasiga oid qarashlarini uchratish mumkin, ammo quyidagi asarlarida bu mavzu ko'proq muhokama qilingan: "Kitob al-ulum", "Kitob ad-duot va sidqihim va ahvalihim", "al-Akyos va-l-mug'tarrun", "al-Furuq va man' at-taroduf", "Tahsil nazotir al-Qur'on". Afsuski, avvalgi ikki kitob hozircha topilmagan, ularga "al-Akyos" kitobida Hakim Termiziy ishora qilib ketgan (*Husayniy A., 1963:49*).

Termiziyning bilish nazariyasi uning shariat maqsadlari tushunchasi bilan chambarchas bog'liq. Uning epistemologik qarashlari islom shiati doirasida shakllangan. Uning uchun bilish – mavhum nazariy tushuncha emas, balki islom shiati hikmatlari va uning maqsadlarini tushunish vositasidir. Termiziy islom qonunchiligi – shunchaki hukmlar to'plami emas, balki zohiriy va botiniy jihatlarni birlashtirgan keng qamrovli, ma'naviy va axloqiy maqsadlarga ega ilohiy tizim, degan fikrdan kelib chiqadi.

Hakim Termiziyning epistemologiyasi matnlar germeneytikasiga tayanadi. U matnlarni tor va harfiy tushunishdan voz kechib, shariat maqsadlari doirasida tushunish, hikmatlarni anglab yetish, ma'naviy jihatlarni qamrab olish masalasiga e'tibor qaratadi. Zohiriy omil faqat masalaning tashqi po'stlog'inigina tashkil etadi. U hukmlarni belgilash va xatti-harakatni tartibga solish uchun kerak. Lekin u bilan chegaralanib qolish ma'naviy turg'unlik va fihiy chegaralanishni keltirib chiqaradi. Botin ilmi esa shariat ortidagi yashiringan ilohiy hikmatni ifoda etadi. Shu orqali Termiziy fiqh va tasavvufni o'zaro bog'laydi. Zero, fiqh tashqi jihatni, tasavvuf esa ichki mohiyatni poklaydi, tartibga soladi. Shu ikkovini jamlabgina to'liq ma'rifatni hosil qilish mumkin.

Hakim Termiziy "Hikmat – ishlarning botiniy qismi va ilmning sirlaridir" degan g'oyani ilgari surib, shariat – hukmlarning asrorlarini anglash, uning maqsadi botin ilmidir (zohir ilmidan yuz o'girmagan holda) degan xulosani olib chiqqan (*Zahriy X., 2003:172*). "Isbot al-ilal" asarida esa hikmat ilmining afzalligi haqida fikr bildiradi: "Hikmat – ilmning botini – yashirin qismi, botin – narsaning mag'zidir, zohir – narsaning po'stlog'i. Manfaat mag'izda, po'stloqda emas" (*Termiziy H., 1998:69*).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ilk hijriy uch asr mobaynida maqosid tushunchasini, garchi o'sha paytda u "hikmat", "illat", "munosabat", "asror", "ag'rod" yoki "maoniy" kabi so'zlar bilan qo'llansa-da, mustaqil mavzu sifatida yoritishga e'tibor qaratilmagan edi. Hakim Termiziy asoslab bergan bu yo'nalish keyinchalik "shariat sirlari" (asror ash-sharia) nomi bilan davom etib, bu mavzuda Abu Sulaymon Xattobiy (931-998), Imom G'azzoliy (vaf. 1111), Ibn Arabiy (vaf. 1240), Ibn Abdussalom (1181-1262), Ibn Qayyim Javziya (1292-1350), Valiyulloh Dehlaviy (1703–1762) kabi yirik sunniy ulamolar bilan bir qatorda shia ulamolari Bobovayh Qummiy (vaf. 991) va Haydar Omuliy (XIV asr) ham asarlar yozdilar. Bularning ayrimlari Hakim Termiziydan to'g'ridan to'g'ri ta'sirlangan bo'lsalar, qolganlari bilvosita uning fikrlariga ergashganlar.

O'z navbatida G'azzoliy ham "Ihyo" asarida ushbu mavzuda Hakim Termiziydan katta-katta iqtiboslarni keltirgan (*Radtko B., 1994:910*). Xususan, "Ihyo ulum ad-din"dagi "Zamm al-g'urur" bobi to'liq "al-Akyos va-l-mug'tarrun" asaridan o'zlashtirilgan. Umuman olganda, "Ihyo"ning "al-Muhlikat" qismi Termiziy asarlariga tayangan holda ta'lif etilgan (*Juyushiy M., 1980:231-232*).

Ibn Arabiy Hakim Termiziyning eng ko'p ta'sirlangan, uning muxlis izdoshlaridan hisoblanadi. Bir qancha asarlarida Termiziyga ehtiromini, uning fikrlariga izdosh ekanini bayon qilgan. Ibn Arabiy "al-Futuhot" asarida tasavvufiy mavzular qatorida fiqhiy masalalarni ham ko'rib chiqqan. Uning yondashuvi Termiziyning yondashuvini eslatadi. Ibn Arabiy fiqhiy mavzuni "Asror at-tahora" (Poklik sirlari) deb atalgan 31-bob bilan boshlab, botinni poklash masalasiga ko'proq urg'u beradi. Mavzu avvalida shu masala bo'yicha mazhablarning an'anaviy fiqhga oid fikrlarini jamlaydi. Bu fikrlar odatda farqli bo'ladi. Ayrim holatlarda qaysi qavlga moyillik bildirishini ko'rsatib o'tadi. So'ngra har qanday masalaning botiniy jihatini ochib beradi (*Ibn Arabiy M., 1999:497-566*).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot taqqosiy-tahliliy va tarixiy-metodologik yondashuvlarni birlashtiradi. Bu usullar tadqiqotning asosiy maqsadi – Termiziyning bilish nazariyasini (aql, naql va ma'naviy tajriba kesishmasi), uning shariat maqsadlari tushunchasi bilan bog'liqligini hamda fiqh va tasavvuf uyg'unlashuvidagi rolini ochib berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zohir va botin bir-biriga tirgak ekanini Termiziy ko'plab asarlari qatorida "Bayon al-farq"da ham ta'kidlagan: "Zohir va botin ilmi biri ikkinchisiga muhtoj. Chunki biri shariat bayoni bo'lib, u Allohning bandalariga hujjatdir. Ikkinchisi esa haqiqat bayonidir... Kimki, zohir ilmi bilan saqlanib, botin ilmuni inkor qilsa, u

munofiqdir. Kimki, botin ilmi bilan saqlanib, shariatni qoim qilish uchun zohiriy ilmni o‘rganmasa va uni rad etsa, u zindiqdir. Uning botinga oid ilmi haqiqat ilmi emas, balki shaytonning unga qilgan vasvasasidir” (*Termiziy H., 1998:37*).

O‘zining “Tafsir” asarida Termiziy avom botin masalalari uchun mas’ul emasligi, bu xos mavzu ekanini aytadi: “Omma xalq botin ilmi bo‘yicha mukallaf (javobgar) emas, chunki qalblari shahvat zulmati bilan to‘la. Ular zohir ilmidan ham o‘jizdirlar. Zohir ilmi – ulamolarga, botin ilmi – hakimlarga. Payg‘ambar (a.s.) dan rivoyat qilinadiki: "Har bir oyatning zohiri va botini bor". Alloh bu ikkovini ilm va hikmat berilgan zotlarda jamlaydi. Ilm ta’lim olish bilan, hikmat esa qalbni poklash bilan egallanadi (*Termiziy H., 2023:21*).

Hakim Termiziyning bilish nazariyasi ilmni suluk bilan, fiqhni tasavvuf bilan, shariatni maqsadlar bilan bog‘lagan. Shu bilan islomiy fiqhiy tafakkur rivojiga katta hissa qo‘shgan. Bu nazariya maqosidiy va ruhiy mazmun orqali ijtihod ufqini kengaytirdi. Matnlarni tushunishning yangicha yondashuvini taklif eta oldi. Qotib qolgan shakliy qarashlardan voz kechib, ma’naviy-axloqiy kontekstga ko‘proq e’tibor berishga undadi.

Hakim Termiziyning bilish nazariyasi maqosidiy mohiyatni o‘zida mujassam etgani uchun islom adabiyotida hukmlarning maqsadi, hikmati, sirlarini ochib berishni ko‘zlagan “shariat sirlari” yo‘nalishiga asos bo‘ldi.

Hakim Termiziy boshlab bergan “shariat sirlari” mavzusi keyinchalik butun musulmon dunyosida o‘z izdoshlarini topdi. Uning “as-Salot va maqosiduha” asari bu yo‘nalishdagi dastlabki adabiyotlardan hisoblanadi. Eng ko‘zga ko‘ringan islom ulamolari ushbu mavzuda asarlar yoza boshladilar. Bu asarlarning o‘ziga xos jihati shunda ediki, ular shariatning ko‘zga ko‘rinmaydigan taraflarini bayon qilar edilar, hukmlarning mohiyati, kelib chiqish sababi, uning insonga tegadigan manfaati haqida fikr yuritar edilar. Har qanday hukmning anglab yetsa bo‘ladigan hikmati borligini banda bilsa, bu amalni yanada g‘ayrat bilan qilishi mumkinligi aytilar edi. Bu yangi yo‘nalish ham sunniy ham shia olimlari orasida tarqaldi. Natijada shariat maqsadlariga doir sunniy va shia adabiyoti shakllandi.

Hanbaliy mazhabi yirik ulamosi Ibn Qayyim Javziya ham “Asror as-salot” degan kitobida namoz ibodatining boshidan oxirigacha har bir amalining sir-hikmatlarini yozib chiqdi. Ushbu asarida Ibn Qayyim Javziya Hakim Termiziyning “as-Salot va maqosiduha” degan kitobga tayanadi, ammo asar va uning muallifining nomini keltirmaydi. Jumladan, namoz haqidagi quyidagi hadis sharhida Hakim Termiziyning “Ko‘z quvonchim namozda qilindi” “namoz bilan” deyilmadi” (*Termiziy H., 1965:5*). Yoki “Ey Bilol Namozga chaqir, u bilan bizni rohatlantir” deyildi, “undan” deyilmadi” (*Termiziy H., 1965:5*), degan gaplari Ibn Qayyimda xuddi shunday o‘zgarishsiz keltiriladi (*Javziya I., 2007:83-84*). Keyin

esa Ibn Qayyim ushbu hadislarini Hakim Termiziy qilgan sharh doirasida biroz kengaytirib sharhlaydi. Hadislarning ketma-ketligi ham aynan Termiziydagi kabi. Keyin esa, Termiziy sharhlagan “Kim uchun namoz tana a’zolari uchun kishan, qalbi uchun kamoq bo’lsa, u (Allohdan) qochoq bandadir. Alloh unga namozning shahvoniy nafsini hibsi qilishi, ular uchun kechirilish va poklanish bo’lishi hamda Uning rahmatiga sazovor bo’lishi uchun buyurdi” (*Termiziy H., 1965:5*) degan gapni Ibn Javziya o’z uslubida sharhlaydi: “Namoz – tana a’zolari uchun og’ir kishan, qalbi uchun tor va og’ir sharoitli qamoq, nafsi uchun mashaqqat bo’lgan kishi va namoz – qalbi uchun farog’at, ko’zi uchun quvonch, tana a’zolari uchun rohat, nafsi uchun bog’u-bo’shon va lazzat bo’lgan kishi farqi. Birinchisi – namoz nafsining qamog’i, tana a’zolarini halokatga olib boruvchi narsalardan to’xtatadigan kishan, namoz orqali kechirilish va savob oladi. Yoki Allohga qilgan bandaligi darajasida Uning rahmatiga erishadi, yoki nuqsonli qilgani miqdorida jazolanadi. Keyingisi esa – namoz u uchun bo’shon, unda qalb farog’ati, ko’z quvonchi, nafs lazzati, tana a’zolari rohati, ruh halovatini topadi, unda u farog’atda orom oladi” (*Javziya I., 2007:83-84*) deya davom etadi. Ko’rinib turibdiki, Ibn Javziya Hakim Termiziyning ixcham fikrlarini ko’proq so’zlar bilan kengaytirishga harakat qilgan, ammo Termiziy chizib bergan mazmundan chetga chiqmagan. Ibn Javziyaning kitobidagi tahorat sirlari, takbir, ruku, sajda kabi amallarning sir va hikmatlarida ham Termiziyga ergashadi. Ibn Qayyim Javziya “Ruh” kitobida ham Termiziydan ko’plab katta iqtiboslar keltirgan, ammo uning nomi va kitoblarini zikr qilmagan (*Juyushiy M., 1980:235-236*).

Yuqorida aytilganidek, shia olimlari ham “shariat sirlari” mavzusiga e’tibor qaratganlar. Jumladan, Bobovayh Qummiy (vaf. 991) – ko’zga ko’ringan shia ulamolaridan. Shialikda e’tirof etilgan shariatga doir to’rtta kitobning ikkinchi muallifi. Qummiy juda sermahsul ijodkor bo’lib, 300dan ziyod asar muallifi, ammo uning 20ga yaqinagina bizgacha yetib kelgan. Bobovayh Qummiy maqosidiy shia ulamolaridan bo’lib, “Jomi’ ilal al-haj”, “Ilal ash-sharoi’ va-l-ahkam va-l-asbab”, “as-Sirr al-maktum ila-l-vaqt al-ma’lum” kabi shu mavzudagi asarlari ma’lum (*Zahriy X., 2003:187*). U ham hukmlarning sababi, siri, hikmati kabi mavzularni o’z asarlarida muhokama qilgan.

Yana bir shia olimi Haydar Omuliy “Asror ash-sharia va atvor at-tariqa va anvor al-haqiqa” degan kitob yozib, unda masalalarni shariat, tariqat va haqiqat kesimida muhokama qiladi. Jumladan, diniy masalalarni mazkur uch kategoriya doirasida bayon qiladi. Masalan, tahorat – shariat doirasida jismoniy poklanish, tariqat doirasida – tana a’zolarini noto’g’ri ishlar qilishdan saqlash, haqiqat doirasida – niyat va o’y-fikrlar pokligini asrash. Xuddi shunday g’usl, tayammum, namoz, ro’za, zakot, haj va jihad masalalarini shu uchlik kesimida muhokama

qiladi. Omuliy 63 yoshida “Haq taolo buyrug‘i bilan” Ibn Arabiyning “Fusus al-hikam” asarini sharhlaganini zikr qiladi (*Omuliy H.*, 2012:24).

Valiyulloh Dehlaviy (1703–1762)ning “Hujjatulloh al-bolig‘a” asarida hukmlarning hikmatlarini Qur‘on va hadisga tayanib bayon qiladi, zero ularda shu hikmatlarga ishoralar bor. Shariat sirlariga bag‘ishlangan asarlarda odatda eng muhim hukmlarning manfaatlari va hikmatlari bayon qilinsa, Dehlaviy shariatning turli katta-kichik masalalarini keng doirada qamrab olgan (*Balonpuriy S.*, 2010:23). “Hujjatulloh al-bolig‘a” o‘zidan oldingi Hakim Termiziy va ibn Arabiyning an‘anasining davom ettirib, shariat ta‘limoti ortidagi hikmatlarni bayon qildi. Valiyulloh Dehlaviy uni “ilm asror ad-din” deb atadi. Bu ilmni u “eng yuqori martabali”, “boshqa shar‘iy ilmlardan avlo”, “qadri ulug‘”, “bu ilm bilan inson shariat keltirgan narsani anglaydi” kabi iboralar bilan maqtaydi (*Dehlaviy V.*, 2010:36). Shuningdek, Dehlaviy bu ilm “qiyos qilaman” deb “mushokala qilib qo‘yish”ga yo‘liqishdan saqlashini aytadi (*Dehlaviy V.*, 2010:37). Dehlaviy bu o‘rinda o‘zidan sakkiz asr oldin yashagan Hakim Termiziy qo‘llagan kabi “mushokala” atamasini noto‘g‘ri qilingan qiyosga nisbatan ishlatadi.

Dehlaviy “Hujjatulloh al-bolig‘a” asarida shar‘iy hukmlar hech qanday foyda-hikmatsiz (*masolih*) joriy etilgan degan fikrni – “buzuq gumon” deb baholab, uni tushuntirish uchun misol ham keltirgan: “Bu xuddiki, bir janob o‘z quli itoatkorligini sinash uchun foydasiz bo‘lgan tosh ko‘tarish yoki daraxtni ushlab ko‘rishni unga buyuradi. Bu yumush faqat sinov uchun, unda boshqa foyda yo‘q. Itoati va osiyliigi darajasida qul qilgan ishi uchun mukofot-jazo oladi, bu – buzuq gumon, u sunnatni va asrlar davomida xayrli deb ko‘rilgan ijmoni yolg‘onga chiqaradi”. Kimki quyidagilarni bilishdan ojiz bo‘lsa: amallar – niyatlarga va ular chiqadigan ruhiy holatlarga ko‘ra bo‘lishi; namoz – Allohning zikri va unga munojot qilish uchun buyurilgani; zakot – baxillik razolatini daf qilish va faqirlar ehtiyojlarini qondirish uchun joriy qilingani; ro‘za – nafsni sindirish; haj – Allohning shiorlarini ulug‘lash; qasos – suiqasdni to‘xtatish; jazo va kafforatlar – gunohlardan tiyish; jihad – Allohning so‘zi oliy bo‘lishi va fitnani ketkazish, o‘zaro munosabatlar (*muamalot*) va nikoh hukmlari esa adolatni o‘rnatish uchun joriy qilingan (*Dehlaviy V.*, 2010:45-46). Dehlaviy shularni bilmagan kishini “dengizga sho‘ng‘ib, ignachalik suv yuqtirmagan” deb tavsiflaydi, va bunday kishining “so‘zlari inobatga olinishidan ko‘ra, uning o‘z holiga yig‘lashi haqliroq” ekanini aytadi (*Dehlaviy V.*, 2010:46). “Hujjatulloh al-bolig‘a”ning muqaddimasidagi bu fikrlar xuddi Hakim Termiziyning “Isbot al-ilal” asarining muqaddimasidagi gaplarga nechog‘lik o‘xshash. “Isbot al-ilal” asarida “Bismillah”dan keyin shunday bayon qilinadi: “Sen buyruq va qaytariq (*al-amr va-n-nahy*) illatlarining isboti bo‘yicha kishilar munozara qilgan narsalar haqida

mendan soʻrading. Odamlar illatlar yoʻq narsa ekanini aytadilar. Ammo hukmlarning illatlari mavjud, ularni anglaganlar anglaydi, bilmaganlar bilmaydi” (*Termiziy H., 1998:67*). Soʻngra muallif hukmlarning illatlari mavjudligini isbotlash uchun avvalambor asarning kirish qismida oyat va hadislarga, soʻngra mantiqiy usullarga tayanadi. Mantiqiy usullarga misol: “Alloh taolo bandalariga biror narsani buyursa yoki biror narsadan qaytarsa, behudaga qilganmi yoki hikmat bilanmi? Agar behudaga desa, Allohning buyruqlariga beparvo va bepisand boʻlib, uni oʻyinga yoʻygan boʻladi, Agar “amr va nahy hikmatdan chiqarilgan” desa, unga “qani oʻsha hikmat, nima ekan u?” deyiladi” ” (*Termiziy H., 1998:69*). Shundan soʻng alloma hikmat ilmi orqaligina hukmlarning illatini aniqlash mumkinligini aytib, hikmat ilmining afzalligini koʻrsatadi: “Hikmat – ilmning botini – yashirin qismi, botin – narsaning magʻzidir, zohir – narsaning poʻstlogʻi. Manfaat magʻizda, poʻstloqda emas” ” (*Termiziy H., 1998:69*). Shuningdek, Valiyulloh Dehlaviy asarda ayrim hukmlarning sabab-hikmat-sirlarini xuddi Hakim Termiziy “Navodir al-usul”da koʻrib chiqqan masalalar doirasida bayon qiladi: uygʻongan kishi qoʻl yuvishi, nega burun qoqilishi, uyqu tahoratni sindirishi, xonadonlarga ruxsat soʻrab kirish, mushuklar uy ichida yurishi kabi masalalar (*Dehlaviy V., 2010:47*). XX asr ulamolaridan hindistonlik Ashraf Ali Tahhonaviy (1863-1943) ham Valiyulloh Dehlaviydan taʼsirlanib, shariat sirlari mavzusida kitob yozgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida koʻrilgan manbalar asosida “shariat sirlari” yoʻnalishining asosiy xususiyatlarini umumlashtiramiz:

- bu mavzuda qalam yuritgan mualliflar tasavvuf vakili boʻladi yoki tasavvufga moyil boʻladi;
- biror fiqhiy hukm haqida soʻz ketsa, uning fiqhiy illati (sababi) va maqsadi (shariat maqsadlari) ham koʻrsatiladi;
- bu yoʻnalishdagi asarlarda fiqhiy masalalarning axloqiy jihatlariga koʻproq eʼtibor qaratiladi;
- bu yoʻnalishda toʻrt sunniy mazhabi olimlari va shia olimlari ham asarlar bitganlar;
- Hakim Termiziy “shariat sirlari” yoʻnalishida asarlar bitgan ilk mualliflardan hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, Termiziyning bilish nazariyasi faqatgina tasavvufiy nazariya boʻlib cheklanib qolmadi, u epistemologik tafakkur rivojiga xizmat qildi, chunki u bilishni aql, matn va ruhiy-axloqiy tajriba yaxlitligi asosida qayta koʻrib chiqdi. Ushbu nazariya – zohir va botin, aql va vahiy, amaliyot va nazariyani uygʻunlashtirgan hamda muqaddas matnlarning tub mohiyatini anglash orqali

shariat maqsadlari, hikmat va sirlari, yuksak ma'naviy-axloqiy me'yorlarga asoslangan ta'limot bo'lib, fiqh va tasavvufni o'zaro bog'laydigan asoslardan biri bo'lib xizmat qilgan. Bu mavzuni yanada chuqurroq tadqiq etish islom huquqshunosligida epistemologik tafakkur evolyutsiyasini kuzatish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Balonpuriy S. (2010). Valiyulloh Dehlaviyning "Hujjatulloh al-bolig'a" asarining kirish qismi. – Bayrut: Dar Ibn Kasir, T.1.
2. Dehlaviy V. (2010). Hujjatulloh al-bolig'a / S.Balonpuriy nashri. – Bayrut: Dar Ibn Kasir, T.1.
3. Husayniy A. (1963). Al-ma'rifa inda al-Hakim at-Termiziy. – Qohira: Dor al-katib al-arabiy.
4. Ibn Arabiy Muhiddin (1999). Al-Futuhot al-Makkiya / A.Shamsiddin nashri. – Bayrut: Dor al-kutub al-ilmiyya, T.1.
5. Javziya Ibn Qayyim (2007). Asror as-solat / Abu Ubayda Abdulg'aniy nashri. – Qohira: Maktaba ibn al-Islam.
6. Juyushiy Muhammad (1981). Al-Hakim at-Termiziy: dirosa li osorihi va afkorihi. – Qohira: Dar an-Nahda al-arabiyya.
7. Omuliy H. (2012). Asror ash-sharia va atvor at-tariqa va anvor al-haqiqa / Rizo Muhammad tahqiqi. – Bayrut: Dar al-mahajja al-baydo.
8. Radtke B. (1994). "Ijtihad and Neo-Sufism", Asiatische Studien = Études Asiatiques: Vol. 48: num. 3.
9. Termiziy H. (1965). As-Salot va maqosiduha / H.Zaydon nashri. – Qohira: Dar al-kitab al-arabiy.
10. Termiziy H. (1998). Bayon al-farq / A.Soyih nashri. – Qohira: Markaz al-kitab li-n-nashr.
11. Termiziy H. (1998). Isbot al-ilal. – Kasablanka: an-Najah al-jadida.
12. Termiziy H. (2023). Bahr at-Tafsir / J.Cho'tmatov nashrga tayyorlagan. – Istanbul: Dor al-kutub al-arabiyya. – B. 201.
13. Zahriy Xolid (2003). Ta'lil ash-sharia bayna-s-sunna va-sh-shia. – Bayrut: Dar al-hadiy.

REFERENCES:

1. Balonpuriy S. (2010). Valiyulloh Dehlaviyning "Hujjatulloh al-bolig'a" asarining kirish qismi. – Bayrut: Dar Ibn Kasir, T.1. (In Uzbek)
2. Dehlaviy V. (2010). Hujjatulloh al-bolig'a / S.Balonpuriy nashri. – Bayrut: Dar Ibn Kasir, T.1. (In arabic)
3. Husayniy A. (1963). Al-ma'rifa inda al-Hakim at-Termiziy. – Qohira: Dor al-katib al-arabiy. (In arabic)

4. Ibn Arabiy Muhiddin (1999). Al-Futuhot al-Makkiya / A.Shamsiddin nashri. – Bayrut: Dor al-kutub al-ilmiyya, T.1. (In arabic)
5. Javziya Ibn Qayyim (2007). Asror as-solat / Abu Ubayda Abdulg‘aniy nashri. – Qohira: Maktaba ibn al-Islam. (In arabic)
6. Juyushiy Muhammad (1981). Al-Hakim at-Termiziy: dirosa li osorihi va afkorihi. – Qohira: Dar an-Nahda al-arabiyya. (In arabic)
7. Omuliy H. (2012). Asror ash-sharia va atvor at-tariqa va anvor al-haqiqqa / Rizo Muhammad tahqiqi. – Bayrut: Dar al-mahajja al-baydo. (In arabic)
8. Radtke B. (1994). “Ijtihad and Neo-Sufism”, Asiatische Studien = Études Asiatiques: Vol. 48: num. 3. (In arabic)
9. Termiziy H. (1965). As-Salot va maqosiduha / H.Zaydon nashri. – Qohira: Dar al-kitab al-arabiy. (In arabic)
10. Termiziy H. (1998). Bayon al-farq / A.Soyih nashri. – Qohira: Markaz al-kitab li-n-nashr. (In arabic)
11. Termiziy H. (1998). Isbot al-ilal. – Kasablanka: an-Najah al-jadida. (In arabic)
12. Termiziy H. (2023). Bahr at-Tafsir / J.Cho‘tmatov nashrga tayyorlagan. – Istanbul: Dor al-kutub al-arabiyya. – B. 201. (In arabic)
13. Zahriy Xolid (2003). Ta’lil ash-sharia bayna-s-sunna va-sh-shia. – Bayrut: Dar al-hadiy. (In arabic)